

HARBIY MAQSADLARDA KOMMUNIKATIV TILNI O‘RGATISH COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING METHODS FOR MILITARY PURPOSES

Rasulov Aziz Usmonovich

Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz

“Temurbeklar maktabi” harbiy-akademik litseyi

ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqola harbiy maqsadlarda kommunikativ tilni o‘rgatishning ahamiyati mavzusini ochishga bag‘ishlangan. Bundan tashqari, kommunikativ til o‘qitish usullarining asosiy xususiyatlari va uning an’anaviy o‘qitishdan farqi haqida so‘z yuritildi.

Kalit so‘zlar: ESL (English as a second language), ELT (English language teaching), CLT (Communicative language teaching), TL (target language), ESP (English for specific purposes), CLIL (Content and language integrated learning), muloqot qobiliyatlari, an’anaviy tillarni o‘qitish, harbiy ingliz tili, kommunikativ o‘qitish usullari, nutqqa asoslangan til, maqsadli til.

Annotation: The article devoted to open the theme importance of communicative language teaching in military purposes. Moreover, basic features of communicative language teaching methods and its difference from tradition teaching were discussed.

Key words: communication skills, Traditional language teaching, Military English, Communicative teaching methods, speaking-based language, target language.

Bugungi globallashgan dunyoda ravon muloqot ko‘nikmalariga bo‘lgan ehtiyojning ortib borayotgani ingliz va chet tillarini o‘qitishda qiyinchilik tug‘dirmoqda. Talabalarga sinfdan tashqarida turli interaktiv real vaziyatlarda talab qilinadigan muloqot ko‘nikmalarining to‘g‘ri asosi berilishi kerak. Talabalar shunchaki yuzaki ESL, ELT yoki zamonaviy til imtihonlarini topshirishga yordam berish o‘rniga real hayot stsenariylariga tayyor bo‘lishlari kerak. Til o‘rgatishning an’anaviy usullari grammatika va lug‘atga e’tibor qaratadi, muloqot ko‘nikmalariga kamroq e’tibor beradi va shuning uchun ular o‘quvchilarda gapirish va tinglash ko‘nikmalarini yetarli darajada rivojlantirmagani uchun tanqid qilinadi. Ingliz tilini o‘rganish har bir professional kadrda, hatto Qurolli Kuchlarda ham asosiy hisoblanadi. Harbiy ingliz tili ona tili bo‘lmagan ingliz davlatlaridan kelgan kursantlar va ofitserlar uchun qiyin mahorat hisoblanadi. Har qanday armiya bo‘limidagi harbiy talabalarga kelsak, ingliz tilini bilish har doim xalqaro hamkasblari bilan muloqot qilish vositasi sifatida ishlatiladi. Ushbu mutaxassislar ushbu malakaga ega bo‘lmasdan turib, o‘z ishlarini to‘g‘ri bajara olmaydilar. Yuqorida aytib o‘tganimizdek, chet tilini o‘rgatishda yangi

metodlardan foydalanish bilimlarni oson egallashga katta imkoniyat beradi. Endi biz o‘qitishda kommunikativ o‘qitish usullarining o‘ziga xos xususiyatlarini ko‘ramiz.

Kommunikativ o‘qitish usullari (bundan buyon CLT) bugungi kunda mashhur muhokama nuqtasi bo‘lib, ularning talabalarda ravonlik va muloqot ko‘nikmalarini shakllantirishdagi samaradorligi butun dunyo bo‘ylab til o‘qituvchilari tomonidan hisobga olingan. Sanakodagi missiyamiz o‘qituvchilarga ko‘proq nutqqa asoslangan til sinflarini yaratish va ularning o‘quvchilariga kuchli muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradigan til o‘rgatuvchi vositalarni yaratish bo‘lganligi sababli, biz CLTni hozirda til o‘rgatishning eng samarali va muhim strategiyalaridan biri sifatida ko‘ramiz. Kommunikativ tilni o‘rgatish metodikasi 1980-yillarda o‘quvchilarga ikkinchi tildan real hayotda foydalanish imkonini beradigan til o‘quv dasturiga talab ortib borayotganiga javob sifatida paydo bo‘ldi. Ilgari chet tilini o‘rgatish (yoki ona tili bo‘lmagan ingliz tilida so‘zlashuvchilar uchun ingliz tilini o‘rgatish) asosan grammatik kompetentsiyaga e’tibor qaratgan, ayniqsa grammatik tarjima eng ko‘p qabul qilingan o‘qitish usuli bo‘lganligi sababli, o‘quvchilarning muloqot va o‘zaro munosabat ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan emas. . CLTda muloqot o‘qitish usulining maqsadi va vositasidir. CLT yondashuvining afzalliklari haqida ko‘proq ma’lumotni bu erda o‘qishingiz mumkin: "Kommunikativ tilni o‘qitishning afzalliklari nimada?". “Tilda jumla tuzish qoidalarini o‘zlashtirib olish mumkin, ammo bu tildan mazmunli muloqot qilish uchun unchalik muvaffaqiyatli foydalana olmaydi”[1].

Texnik mutaxassisliklar talabalariga maqsadli tilni o‘rgatishda ijobiy natijalarga erishish uchun maxsus maqsadlar uchun ingliz tili darslarida CLTni to‘g‘ri bajarish bo‘yicha aniq tavsiyalar berilishi kerak. Ular orasida [2]:

- Ko‘rsatmalar berish vaqtida maksimal darajada foydalaning. Talabalar TL ni qanchalik ko‘p eshitsa, shuncha yaxshi, chunki o‘rganilgan til kiritish qanchalik katta bo‘lsa, talabalarining yutuqlari shunchalik yuqori bo‘ladi.

- Talabalarimizga chet tilini to‘g‘ri, yuqori saviyada qo‘llashda namuna bo‘ling. Hech qachon TL va o‘quvchilarning ona tili o‘rtasida oldinga va orqaga almashmang. Agar siz ularning ustozlari sifatida undan doimiy ravishda foydalana olmasangiz, talabalardan ingliz tilidan yoki boshqa L1 tilidan foydalanishlarini kutmang.

- talabalarni rag‘batlantirish; Hozirgi vaqtda va kelajakda, ya’ni kelajakdagi kasbida TL dan foydalanish uchun bir nechta dalillar keltiring.

- Aniq korsatmalar bering.

- To‘rtta an’anaviy ko‘nikmalarni - tinglash, o‘qish, gapirish va yozishni – o‘zaro bog‘liq holda rivojlantiring.

- Ingliz tilini o‘rganayotgan odamlar o‘rtasida maksimal darajada muloqotni tashkil qilish.

Yuqorida aytib o'tilgan tavsiyalarni inobatga olgan holda, sinf faoliyati odatda quyidagi o'ziga xos xususiyatlardan kamida bir nechtasiga ega bo'lishi kerak:

- grammatik bilimlar va muloqot qobiliyatini uyg'unlashtirish orqali talabalarning kommunikativ kompetentsiyasini oshirish. Grammatik qoidalar alohida o'qitilmaydi, aksincha.

- kommunikativ topshiriqdan kelib chiqadigan va shuning uchun grammatikaning alohida elementlari uchun zarurat tug'diradi.

- Rol o'ynash, muammolarni hal qilish yoki ma'lumot almashish kabi vazifalar yordamida jinsiy aloqa va muhokamani rag'batlantirish.

- Grammatikani ham induktiv, ham deduktiv o'rganish uchun imkoniyatlar yaratish.

- o'quvchilarning (kelajakdagi) kasbiy sohada ham, shaxsiy sohada ham qiziqishlari bilan bog'liq tarkibni o'z ichiga oladigan o'quv materiallarini birlashtirish.

- Diqqatni rag'batlantirish va haqiqiy, "jonli" tilning modellarini taqdim etish uchun haqiqiy materiallardan (audiovizual yoki yozma) foydalanish, masalan, ingliz tili. Bu maxsus maqsadlar uchun ingliz tilini o'zlashtirish jarayonida juda zarur.

Kommunikativ tilni o'rgatish usullarining asosiy maqsadi talabalarni takroriy og'zaki amaliyotlar va talaba va talaba hamkorligi orqali turli xil real hayot kontekstlarida ishonchli kommunikator bo'lishga tayyorlashdir[3]. Umumiy ingliz tili va aniq maqsadlar uchun ingliz tili o'rtasida chegara chizish qiyin. Muayyan maqsadlarning bir qismi ma'lum bir professional jargonni anglatishi mumkin bo'lsa ham, agar o'quvchi ulardan foydalanish uchun zarur lingvistik ko'nikmalarga ega bo'lmasa, uning bilimi ahamiyatsiz. Odatda ishda o'rganiladigan jargondan tashqari, professional guruhlar, ular orasida harbiylar bo'lgan taqdirda, ko'p millatli muhitda boshqa hamkasblar bilan o'zaro munosabat muhimroqdir. Bu holat kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishni bunday kurslarda birinchi o'ringa qo'yadi, muloqot strategiyalarini ishlab chiqish chet tillarini o'qitishning asosiy maqsadi hisoblanadi va ingliz tili bizning davrimizning lingua francasiga aylanganligi sababli, o'quvchilar undan vosita sifatida foydalanish qobiliyatini egallashga intilishadi. Ingliz tili nafaqat butun dunyo bo'ylab tarqaldi, balki u o'quvchilarning ehtiyojlarini sezilarli darajada diversifikatsiya qiladigan turli xil professional toifalar tiliga aylandi. Maxsus maqsadlar uchun ingliz tili (ESP) va Content and Language Integrated Learning (CLIL) kabi sohalarning rivojlanishi ingliz tilini o'qitish yanada xilma-xil va o'quvchilarga yo'naltirilgan bo'lishi kerakligidan dalolat beradi. Bu yerda keltirilgan vazifalar turlari umumiy parametrlarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan, shu bilan birga harbiylarning maxsus professional muhiti talab qiladigan tilni bilishning amaliy jihatlarni ham hisobga olgan[4].

Yuqoridagi barcha faktlarni sarhisob qilish uchun shuni ta'kidlash kerakki, barcha til o'rganish strategiyalari kommunikativ kompetentsiyaning keng spektriga

qaratilgan. Respublika armiyasida so‘nggi yigirma yil ichida til o‘rganish va o‘qitish sohasida ta’sirchan o‘zgarishlar yuz berdi. Hozirgi kunda Mudofaa vazirligi til o‘rganishni eng muhim ustuvor yo‘nalishlardan biri deb biladi. Bu muhim fakt shundan dalolat beradiki, o‘qituvchilar til ta’limini doimiy ravishda tartibga solib borishi, samarali o‘rganishning yangi usullarini takomillashtirib borishi va izlashi, o‘quvchilarni o‘z oldiga qo‘yilgan barcha talablarni bajarishga qodir bo‘lishi uchun rag‘batlantirishi zarur. Tilni o‘rganish strategiyalari, aniq harakatlar, taktikalar yoki texnikalar bo‘lib, til o‘rganuvchi tomonidan maqsadli tilni osonlashtiradi. Ta’lim strategiyalari o‘quv jarayonlarining tabiati va sifatiga ta’sir qiladi, shuningdek, til o‘rganishni oson va samarali boshqarishga qaratilgan.

Adabiyotlar:

1. Richards, J. 2006. Bugungi kunda kommunikativ tilni o‘qitish. Kembrij universiteti matbuoti, Nyu-York.
2. Saitqulova Nazokat Raxmonovna. Harbiy maktabda ingliz tilini o‘rgatishda kommunikativ yondashuv. Akademik menejment fanlari tadqiqoti xalqaro jurnali (IJAMSR) ISSN: 2643-900X jild. 5 2-son, fevral - 2021 yil, 71-72-betlar
3. https://sanako.com/applying-communicative-language-teaching-approach#7-kommunikativ_til_o_rgatih_usulini_qo'llash_bo'yicha_amaliy_maslaha
4. <https://www.proquest.com/docview/2535895607?pq-origsite=gscholar&omopenview=true&sourcetype=Scholarly%20Journals>